

УЗЛУКСИЗ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА ИНСОН ҲУҚУҚЛАРИ ВА ГЕНДЕР МАСАЛАЛАРИНИ ЎҚИТИШДА ЭЪТИБОРНИ КУЧАЙТИРИШ, ЖАМИЯТДА ҚОНУНГА ҲУРМАТНИ ШАКЛЛАНТИРИШ

Фуломжонов Одилжон Рахимжон ўғли

Ўзбекистон миллий университети, 1-курс магистранти.

Жумаев Сарварбек

Ўзбекистон Миллий Университети, таянч докторант

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7103344>

Таълим тизимининг узлуксиз шахснинг шаклланиши ва камолга етишида муҳим ўрин тутди. Жамиятнинг муносиб ва мақбул аъзоси бўлиб ривожланиши учун болаларнинг мактабгача, мактаб, умумий-ўрта махсус, олий таълим, олий таълимдан кейинги таълимда ўқитишда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни шакллантириш талаб этилади. Ҳуқуқий онгнинг шакллантириш эса ўз навбатида, ўқувчи ва талабларга қонунчилик қоидаларни тушунтириб бориш, бу бўйича дарс машғулотларини сифатли ўтказиб билан чамбарчас боғлиқдир. Ўзбекистон Республикасининг 2020 йил 23 сентябрдаги “Таълим тўғрисида”ги ЎРҚ-637-сон қонуннинг 6-моддаси иккинчи қисмида “таълим тизими ягона ва узлуксиз”лиги белгиланган. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1998 йил 5 январдаги 5-сон қарорига 1-илова “Давлат таълим стандартлари тўғрисида”ги низомда давлат таълим стандартлари жорий этилиши мақсадларидан бири сифатида “таълимнинг демократиялашуви, инсонпарварлашуви ва ижтимоийлашуви, таълим оловчиларнинг ҳуқуқий ва иқтисодий билимлари даражасини, шунингдек таълим жараёни самарадорлигини ошириш” белгиланган.

Қонунчиликда белгиланган мазкур нормалардан англашиладик, узлуксиз таълимда ҳуқуқий билимлар даражаси юқори бўлиши зарур. Шу сабабли инсон ҳуқуқларини ўқитиш, бунда Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг Резолюция 217 А (III) билан 1948 йил 10 декабрда қабул ва эълон қилинган “Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси”нинг 26-моддасида белгиланган таълим олиш ҳуқуқига оид қоидаларга таяниш лозим бўлади. Шу билан бирга инсоннинг асосий ҳуқуқлари ва ушбу ҳуқуқларнинг қонунчилигимизда ифодаланиши ҳолати ҳам аниқ мисоллар ёрдамида ўқувчи ва талабалар онгига сингдирилиши муҳимдир.

Бундан ташқари, узлуксиз таълим тизимида инсон ҳуқуқларини ўқитиш ўқувчиларнинг ёшидан келиб чиқиб, тўғри ва мос равишда дастурланиши лозим. Яъни бошланғич синфларда бериладиган материаллар ва кейинги синфларда тўлдирилиб, ривожлантириб борилиши, юқори синфларда эса

давлат ва ҳуқуқ асослари сифатида ўтилиши мақсадга мувофиқ. Масалан, бошланғич синфларда “Конституция алифбоси” дарси доирасида конституциянинг нормалари содда ва турли ўйинлар тарзида ўқувчиларга етказилиши талаб этилади. Масалан, конституцияда ўз ифодасини топган давлат рамзлари байроқ, герб, мадҳия ва шу кабилар турли ўйинлар ва содда мисоллар тарзида ифодаланиши лозим бўлса, юқори синфда ўқитиладиган давлат ва ҳуқуқ асослари эса аниқ ҳаётий мисоллар ёрдамида ўқувчилар онгига сингдирилиши зарур. Жумладан, давлат бошқаруви тизими, ҳокимиятлар бўлиниши, инсон ва фуқароларнинг асосий ҳуқуқ ва бурчлари каби масалалар ўқитилиши лозим. Олий таълимда эса ушбу маълумотлар тўлиқроқ ва чуқурроқ тарзда, масалан, давлат ҳокимияти органларининг ваколатлари, вакиллик, ижроия ва суд органларининг фаолият йўналишлари, инсон ва фуқароларга тегишли асосий ҳуқуқларнинг қонунчиликда ифодаланиши ҳамда ҳуқуқий жавобгарлик каби масалаларга эътибор қаратиши керак бўлади.

Узлуксиз таълимда гендер масалалари ҳам алоҳида эътиборга молик. Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 2 сентябрдаги “Хотин-қизларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш тўғрисида”ги ЎРҚ-561-сон ҳамда 2019 йил 2 сентябрдаги “Хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар кафолатлари тўғрисида” ЎРҚ-562-сон Қонунларида гендер масалалари белгиланган. Масалан, ЎРҚ-562-сон қонуннинг 3-моддасига кўра “гендер – хотин-қизлар ва эркаклар ўртасидаги муносабатларнинг жамият ҳаёти ва фаолиятининг барча соҳаларида, шу жумладан сиёсат, иқтисодиёт, ҳуқуқ, мафкура ва маданият, таълим ҳамда илм-фан соҳаларида намоён бўладиган ижтимоий жиҳати”дир. Ушбу қонуннинг 6-моддаси биринчи қисмида эса “давлат хотин-қизлар ва эркакларга шахсий, сиёсий, иқтисодий, ижтимоий ва маданий ҳуқуқларни амалга ошириш чоғида тенг ҳуқуқлилиқни кафолатлаши” белгиланган бўлиб, бунда давлат хотин-қизлар ва эркакларга жамият ҳамда давлат ишларини бошқаришда, сайлов жараёнида тенг иштирок этишни, соғлиқни сақлаш, таълим, фан, маданият, меҳнат ва ижтимоий ҳимоя соҳаларида, шунингдек давлат ва жамият ҳаётининг бошқа соҳаларида тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар таъминланишини кафолатлаши қатъий ўрнатилган.

Фикримизча узлуксиз таълим тизимида мазкур икки қонундан келиб чиқиш ўқув ва талабаларга гендер ҳуқуқига оид юкламаларни киритиш ўринли бўларди. Бунда мактаб таълимида гендер масалаларга оид қоидалар умумий ва содда тарзда тушунтирилса, олий таълимнинг айрим

йўналишлари учун “Гендер ҳуқуқи” номли ўқув курсини киритиш ўринли бўлар эди. Зеро, гендер масалалари жамият ҳаёти ва унинг ривожини учун ўта муҳим ўрин тутади ва уни билиш ҳамда англаш, гендер қоидаларига риоя этиш ҳар бир шахс учун масъулиятли масаладир.

Ўқувчи ва талабаларни қонунга ҳурмат руҳида тарбиялаш, уларнинг онгишуурига ушбу туйғуни сингдириш узлуксиз таълимнинг вазифаларидан бири саналади. Жамиятда қонунга ҳурматни шакллантириш аввало “ўзгалар ҳуқуқини бузмаслик, давлат томонидан ўрнатилган тартиб ва талабларга риоя қилиш, зиммасидаги мажбуриятлар ва бурчаларни бажариш” каби тушунчаларни ўқувчилар онгига сингдириш ҳисобланди. Қонунга бўйсуниб, уни ҳурмат қилиш жамиятнинг ҳар бир аъзоси учун амал қилиниши лозим бўлган умумий талаб ва тартиб сифатида қабул қилинади. Зеро, Конституциямизнинг 15-моддасида “Ўзбекистон Республикасида Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси ва қонунларининг устунлиги сўзсиз тан олинади. Давлат, унинг органлари, мансабдор шахслар, жамоат бирлашмалари, фуқаролар Конституция ва қонунларга мувофиқ иш кўрадилар” – деб белгилаб қўйилган. Бу эса қабул қилинган қонунлар ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни ҳурмат қилиш ва ўз ҳатти-ҳаракатларида қонунчилик нормаларини бузмасликларини талаб этади. Мазкур ҳолатларда узлуксиз таълимда тизимли ва табақалаштирилган тарзда ўтилиши мақсадга мувофиқ. Масалан, дастлаб бошланғич синф ўқувчиларига йўл ҳаракати қоидаларига риоя этишнинг муҳим ва зарурлиги, кейин эса бошқаларнинг ҳуқуқини ҳурмат қилиш лозимлиги, зиммадаги бурчларни бажариш зарурлиги тушунтирилиши, кейинчалик эса қонунга ҳурматнинг шахс учун ўрни ва аҳамияти катта эканлиги етказилиши лозим.

Хулоса сифатида айтганда, узлуксиз таълим тизимида инсон ҳуқуқлари ва гендер масалаларини ўқитишда эътиборни кучайтириш, жамиятда қонунга ҳурматни шакллантириш жамиятга муносиб шахс ва малакали кадрлар етказиб беришда муҳим ўрин тутади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси конституцияси. 2020 йил.
2. Lex.uz

